

ORGANIK KIMYODA NAZARIY TASAVVURLARNING PAYDO BO'LISHI.

Mamadjanov Shoirbek Erkinboy o'g'li¹

Ro'ziyev Iftihor Ilhomjon o'g'li²

Yuldasheva Nigora³

1-2talaba.Namangan muxandislik-qurilish insituti

3 -o'qituvchiNamangan muxandislik-qurilish insituti

gayipovuz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903759>

Hozirgi kunda organik moddalarni sintezi bo'yicha izlanishlarning zamonaviy davri har qanday kimyoviy moddalarni sof holda ajratib olish, ularni sifat va miqdor tarkiblarini tahlili, organik moddalar odam, hayvon, o'simlik organizmlarining asosini tashkil etish bilan birga sanoatda, turmushda, insonning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan moddalar ekanligi bilan e'tiborga loyiqdir. Chunki insonni oziq-ovqati, kiyim-kechaklari, transport vositalari, ularning yoqilg'ilari, zavod va fabrikalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning asosiy qismlari, bo'yoqlar, dorivor moddalar, yuvuvchi moddalar, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan ko'plab o'g'itlar, o'stiruvchi moddalar, gerbitsidlar, fungitsidlar va boshqa ko'plab birikmalarning asosini organik moddalar tashkil etadi. Insoniyat hayot faoliyatini organik moddalarsiz tasavvur etish mumkin emas.

Organik moddalar butun atrof-muhitda, inson ehtiyojlarini qondiruvchi bebaho birikma sifatida insoniyatga xizmat qiladi. Organik moddalarsiz inson mavjud bo'la olmaydi va yashashi mumkin emasligini o'ylab ko'rilsa, organik moddalar naqadar ulug' ahamiyatga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin.

Organik kimyodagi birinchi nazariy tasavvurlar Berseliusning elektrokimyoviy nazariyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Noorganik birikmalar elektrolizi dalillariga asoslanib, Berselius kimyoviy moddalar elektromusbat va elektromanfiy atomlar yoki atomlar guruhidan tashkil topgan, molekulada ular elektrostatik tortishuv kuchlari ta'sirida ushlanib turadi degan fikrga keldi. Bu nazariya ayniqsa noorganik kimyoni rivojlanishiga imkoniyat tug'dirdi.

Elektrokimyoviy nazariyani organik kimyoga tadbiiq etish borasidagi urinishlar esa jiddiy qiyinchiliklarga uchradi. Masalan, ko'pchilik organik birikmalarning eritmaları elektrtokini uzatmaydi, binobarin, elektrolizga uchramaydi, bundan tashqari ushbu nazariya bir xil turdagi atomlardan molekula hosil bo'lishini (masalan, H₂, O₂, N₂, Cl₂) tushuntira olmadi.

XIX- asrning boshlari organik kimyoda minglab yangi organik moddalarning kashf etilishi va sintez qilinish davri bo'ldi, ammo sodir bo'layotgan kimyoviy o'zgarishlarni va qonuniyatlarni asoslab beruvchi nazariyaning yo'qligi organik kimyoning yanada rivojlanishiga to'sqinlik qildi.

Radikallar nazariyasining yaratilishiga sian birikmalari ustida olib borilgan tadqiqotlar sabab bo'ldi.

Bu tadqiqotlar orqali birinchi marta shu narsa aniqlandiki, bir qator kimyoviy reaksiyalarda bir necha atomdan iborat grupp bir modda molekulasidan ikkinchi modda molekulasiga o'zgarishsiz o'tadi.

1832 yilda Libix va Vyoler C₇H₆O tarkibga ega bo'lgan hozirda benzoyaldegid (benzaldegid) C₆H₅-CHO deb ataluvchi moddaning reaksiyalarini o'rganib, uning bir qancha birikmalarini

olishga muvaffaq bo'ldilar. Olib borilgan tadqiqotlarning natijalarida shu narsa aniqlandiki, sodir bo'ladigan reaksiyalarda "benzoil" deb ataluvchi radikal $C_6H_5-C=O$ o'zgarishsiz qoladi.

Masalan, C_7H_5O-H benzoil aldegid

C_7H_5O-Cl benzoil xlorid

C_7H_5O-OH benzoil kislota

C_7H_5O-ONa natriy benzoat

Radikallar nazariyasi organik kimyoni rivojlanishining muayyan bosqichida unga jiddiy yordam ko'rsatdi, ya'ni kimyogarlarga organik moddalarni o'rganish uchun yo'l ko'rsatib berdi. Lekin shu bilan birga radikallar nazariyasi jiddiy kamchiliklarga ham ega edi.

Shunday qilib, dastlabki mavjudlik davrlarda ijobiy rol o'ynagan tiplar nazariyasi boshi berk ko'chaga kirib qoldi va u eksperimentdan oldinda yurish qobiliyatini yo'qotib fanning rivojlanishiga to'sqinlik qila boshladi.

References:

1. Ярмолик, С. В., Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., Левданский, А. Э., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). Исследование процесса классификации твердых продуктов пиролиза отходов резинотехнических изделий в гравитационно-роторном пневмокласификаторе.
2. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
3. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
4. Тохиров, М. И. У., Жуманов, Л. Э. У., Умаров, Ш. А., Алимухамедов, М. Г., & Адилев, Р. И. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-4 (87)), 25-29.
5. Mamadrakhimov, A., Mutalliyev, L., Abdullaev, S., Khodjanizayov, K., Izotova, L., & Aisa, N. A. (2021). 8-Hydroxy-6-methoxy-7-(3-methylbut-2-enyloxy) coumarin (capensine). IUCrData, 6(5), x210451.
6. Гойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
7. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zokirov, M. (2022). ПАХТА SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.
8. Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., & Левданский, А. Э. (2021). Определение состава и условий обработки продуктов пиролиза резинотехнических изделий.
9. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
10. Соддиқов, Ф. Б., Зулярова, Н. Ш., & Мирзакулов, Х. Ч. (2016). Исследования по получению рассолов для производства кальцинированной соды из галитовых отходов калийного производства. Universum: технические науки, (9 (30)), 41-45.

11. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.
12. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
13. Аскарлов, У. Э., Мамажонов, М. А., Дехканбоев, С. Н., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). АДсорбция паров бензола в Дехканабадском бентоните. Universum: химия и биология, (10-1 (88)), 84-87.
14. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.
15. Voqiyeva, H., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 74-79.
16. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.
17. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.
18. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
19. Mutalliev, L. Z., Abdullaev, S., Pirnazarova, N., Obidova, I., Turgunov, K., Yakubov, U., ... & Mamadrakhimov, A. A. (2022). Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (1H-benzimidazol-2-yl)(morpholin-4-yl) methanethione. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 78(10).
20. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
21. Соддиков, Ф. Б., Мавлянова, М. Н., & Мирзакулов, Х. Ч. (2018). Исследование процесса конверсии насыщенных растворов хлорида натрия углеаммонийными солями. Universum: технические науки, (7 (52)), 47-53.
22. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
23. Мамуров, Б. А., & Турдиева, Ш. О. (2022, December). ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 290-297).
24. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.
25. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLIHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 38-42.